

OFENSIVIDADE NOS DELITOS AMBIENTAIS

OFFENSIVENESS IN ENVIRONMENTAL CRIMES

ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA

Doutora em Direito Penal (USP). Mestre em Direito Penal (USP).

Bacharel em Direito (UFPR). Advogada.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/8320271873151749>].

Orcid: [<https://orcid.org/0000-0003-4182-4754>].

anammurata@gmail.com

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10515860>].

Recebido em: 02.04.2023

Aprovado em: 05.10.2023

Última versão da autora: 26.10.2023

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Ambiental

RESUMO: O artigo analisa o papel do princípio da ofensividade na delimitação da intervenção penal legítima na esfera ambiental. Estuda-se o princípio da ofensividade e o seu potencial para operar como critério de legitimidade da intervenção penal, sob a ótica do Estado Democrático de Direito. A ofensividade tem a aptidão para operar como limite à normatização excessiva, pois, ao exigir um desvalor de resultado, torna possível a diferenciação do ilícito penal da mera desobediência à norma administrativa. Esse potencial, contudo, possui limitações, que são analisadas para revelar a real capacidade de rendimento do princípio da ofensividade na temática ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal ambiental – Princípio da ofensividade – Delitos de acumulação – Intervenção penal legítima.

ABSTRACT: This article analyzes the role of the offensiveness principle in limiting the legitimate criminal intervention in environmental issues. It studies the principle of offensiveness and its potential to operate as a legitimate criterion of the criminal intervention, from a Democratic Rule of Law perspective. By requiring a result disvalue, the offensiveness has the ability to prevent excessive normatization, allowing criminal offenses to be differentiated from the mere disobedience of administrative rules. Finally, it analyzes limitations to the real potential of the principle of offensiveness in environmental issues.

KEYWORDS: Criminal Environmental Law – Principle of offensiveness – Cumulative criminal offenses – Legitimate criminal intervention.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Princípio da ofensividade. 3. Ofensividade nos delitos de acumulação. 4. Critérios de verificação da ofensividade nos delitos ambientais. 5. Ofensividade e intervenção penal mínima. 6. Considerações finais. 7. Referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

Na¹ era de proteção ambiental, são preocupantes as ameaças de catástrofes ambientais e a perda gradual da confiança no futuro da humanidade. O discurso decorrente é o de que o humanismo e o poder punitivo, “agora, caminham de braços dados para edificar, de modo congruente, uma sociedade livre, justa, solidária e democrática, que limite o excesso, mas que também proíba a deficiência”². Modula-se, assim, a ideia da limitação de excessos, demandando-se maior intervenção penal.

Encontra-se na doutrina diversos posicionamentos que evidenciam a perplexidade da sociedade pós-industrial diante dos riscos ambientais, que tentam legitimar uma atuação estatal na gestão dos perigos mais ampla e intervencionista, a fim de proporcionar maior segurança, objetiva e subjetiva, à coletividade.

Nesse cenário de novas demandas, o jurista penal depara-se com o dilema: aplicar instrumentos dogmáticos que apreendem com dificuldade as novas realidades, podendo apresentar resultados entendidos como insatisfatórios desde o ponto de vista político-criminal e das convicções jurídicas da comunidade³, ou renunciar à aplicação estrita, flexibilizando os instrumentos em benefício de um resultado socialmente aceitável, por mais que possa modificar as regras gerais de atribuição de responsabilidade⁴.

Especificamente nos delitos ambientais, o princípio da ofensividade encontra uma série de dificuldades. Além da dificuldade de definição do bem jurídico ambiental, ante a sua espiritualização, e de tipificação da conduta considerada ofensiva, muitas vezes se socorrendo a tipos de perigo abstrato⁵, com a antecipação do momento interventivo, há também

1. Texto parcialmente apresentado como dissertação de mestrado em Direito Penal, em 2016, no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação da Professora Titular Ana Elisa Liberatore Silva Bechara.
2. Em reflexão sobre o tema, Juarez Tavares questiona: “Será mesmo que o excesso está, hoje, limitado? E será que se pode proibir a deficiência? Pensando nisso, podemos ficar perplexos como o fenômeno da proibição, agora, se estende não mais, de modo exclusivo, a condutas danosas, senão também ao próprio protagonista do mito. Ao Estado não se confere mais o poder de proibir, se lhe proíbe, então, não proibir” (TAVARES, 2011, p. 166).
3. Sobre o tema, Hassemer, em crítica à assessoriedade administrativa, sustenta que é “publicamente evidente que os tradicionais pressupostos de imputação do Direito Penal podem ser inteiramente impeditivos de uma política criminal eficiente” (2003, p. 62).
4. Na perspectiva de José Manuel Paredes Castañón, a solução satisfatória consiste em uma combinação de velhas e novas técnicas, ajustando aquelas para que não desviem de sua essência (1997, p. 218-219).
5. Há situações em que a colocação do meio ambiente em risco já se torna insuportável, demanda-se a antecipação do momento de intervenção penal com a criação de delitos de perigo. A constatação da periculosidade da conduta também passa a se tornar uma questão relevante, havendo, inclusive,